

УДК 626/627

DOI 10.5281/zenodo.14223443

Научная статья

МОНИТОРИНГ ЗА СОСТОЯНИЕМ МАЛЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

MONITORING OF THE CONDITION OF SMALL HYDRAULIC STRUCTURES

КУРБАТОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тверской государственной технической университет.

ЩЕРБАКОВА ДАРЬЯ МИХАЙЛОВНА,

кандидат технических наук,

Тверской государственной технической университет.

АНДРИАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

Тверской государственной технической университет.

ЕПЯТЬЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ,

ассистент,

Тверской государственной технической университет.

KURBATOV NIKOLAI PAVLOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Tver State Technical University.

SHCHERBAKOVA DARYA MIKHAILOVNA,

Candidate of Technical Sciences,

Tver State Technical University.

ANDRIANOVA ANASTASIA ALEXANDROVNA,

Senior lecturer,

Tver State Technical University.

EPYATYEV ALEXANDER BORISOVICH,

Assistant,

Tver State Technical University.

В статье представлен визуальный и инструментальный мониторинг оценки технического состояния гидротехнических сооружений в Тверской области в г. Нелидово, муниципальных районах Лихославльский, Спировский и Краснохолмский. Указана проблематика изношенности гидротехническим систем с последующим бесхозным простоем и аварийным состоянием плотин. Отображена проблематика бесхозного простоя ГТС с соответствующими последствиями для населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Сделан вывод, что важной частью эксплуатации ГТС является обеспечение пропуска техногенных паводков и предотвращение затопления местности в сезон поднятия уровня воды в водоеме.

The article presents visual and instrumental monitoring of the assessment of the technical condition of hydraulic structures in the Tver region in the city of Nelidovo, the municipal districts of Likhoslavlsky, Spi-

rovsky and Krasnokholmsky. The problems of deterioration of hydraulic engineering systems with subsequent unattended downtime and emergency condition of dams are indicated. The problems of unattended downtime of the GTS with corresponding consequences for settlements and agricultural lands are displayed. It is concluded that an important part of the operation of the GTS is to ensure the passage of man-made floods and prevent flooding of the area during the season of rising water levels in the reservoir.

Ключевые слова: гидротехническое сооружение, эксплуатация, износ, паводок, гидроузел, регулирование сброса, надежность.

Key words: hydraulic engineering structure, operation, wear, flood, waterworks, discharge regulation, reliability.

Гидротехнические сооружения (ГТС) представляют собой плотины, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, дамбы, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, а также для использования водных ресурсов [10]. Согласно Федеральному закону, собственником может выступать государственное, муниципальное, региональное и частное лицо. Они обязаны проводить обслуживание ГТС и следить за их техническим состоянием. В случае возникновения риска технической неисправности владелец обязан своевременно исправить нарушение и ввести сооружение в эксплуатацию.

Гидротехнические сооружения обладают высоким уровнем ответственности, их разрушения могут сопровождаться весьма значительными ущербами экономического, социального и экологического характера [6].

Большой популярностью для обеспечения водоснабжением сельскохозяйственных нужд пользуются грунтовые плотины. Возведение таких сооружений зависит от месторасположения сейсмических зон, водных ресурсов, грунтовых вод, населенных пунктов и др. [9].

ГТС являются основными в составе гидроузлов, осуществляющих регулирование режима рек, к ним относятся земляные плотины, водосбросные и водовыпускные сооружения, каналы, защитные дамбы, водоподъемные насосные станции [7]. Все ГТС применяемые на гидроузлах и имеют следующие характеристики:

- высота земляных плотин варьирует в пределах от 3,0 до 9,0 м, тело плотины из местных грунтов – суглинки, каменно-грунтовые смеси, каменные наброски; заложение откосов в зависимости от материала выполнено в соответствии с СП – крепление верхового откоса в основном каменной наброской, реже железобетонными плитами, низового – посевом многолетних трав;

- водосбросные и водопропускные сооружения в основном представлены как регулируемые (с затворами) с широким порогом, так и автоматического регулирования, типа канал-быстрооток;

- гидроузлы обеспечивают сезонное регулирование стока водохранилищами для нужд водопользователей и пропуск расходов в период паводков и паводков; преобладают сбросные расходы через сооружения в пределах 20-100 м³/с, водовыпускные устройства выполнены в виде трубчатых водовыпусков с гидравлическими затворами или задвижками [10; 11].

Средний возраст гидротехнических сооружений составляет несколько десятков лет. Ряд объектов были реконструированы с заменой водосбросных сооружений на современные конструкции и из современных материалов. Но в целом наблюдается отставание значительное отставание в модернизации ГТС. Объекты теряют то актуальное значение, которое они имели в прошлом. Каждое водохранилище было создано для обеспечения каких-либо нужд: мелиоративное, рыбохозяйственное. Сейчас эти объекты в ряде случаев потеряли свое перво-

начальное значение в связи с изменением структуры экономики и социальной направленности. Ликвидация водоемов с ГТС в гидроузлах всегда вызывает возражения населения, особенно в сельской местности, где с водоемом связана поселковая планировка, необходим пожарный водоем, а летом – рекреационный [2].

Недостаточно умелые действия эксплуатационного персонала на гидроузлах или его отсутствие в критических ситуациях также может привести к аварийным последствиям. Наиболее частые ошибки в этом случае – неумелое управление затворами, отсутствие аварийного запаса материалов, неправильная оценка гидрологической обстановки. Необходимо проводить обследования и устанавливается степень износа бетонных и железобетонных конструкций вследствие нарушения структуры бетона и его прочности. В ряде случаев изменяются свойства грунтов в местах сопряжения подпорных сооружений с коренными берегами (возникновение оползней, оплывов, увеличение фильтрации в обход гидроузла и т.п.).

В Тверской области для орошения сельскохозяйственных культур в прошлом столетии построены малые гидротехнические сооружения (плотины). С течением времени количество используемых для выращивания культур сократилось в разы. Смены собственников и отсутствие должного ухода за ГТС привели к бесхозности и разрушениям множества плотин, состояние которых, оценивается как недопустимое (рис. 1), что может привести к экологическим, экономическим и социальным проблемам. В связи с этим, мониторинг технического состояния ГТС и прав пользования является актуальным. Цель мониторинга – предоставить сведения технического состояния плотин, выявление неисправностей, а также оценка перспектив передачи бесхозных сооружений в права собственности [9].

Раньше наблюдения за режимом работы водохранилища сводились к измерению уровня воды во времени при помощи водомерных реек или самописцев уровней. На сегодняшний день существует несколько методов мониторинга плотин:

- визуальные наблюдения – зрительная оценка технического состояния сооружения;
- инструментальные наблюдения – процесс мониторинга и оперативной обработки при помощи технического оборудования;
- наблюдения за вертикальной осадкой тела плотины;
- наблюдения за горизонтальными перемещениями точек плотины;
- наблюдения за фильтрацией тела плотины [6].

Рис. 1. Разрушенный бетонный водосброс

В случае оценки технического состояния как работоспособного не исключено возникновение неявных дефектов, которые быстро переходят в аварийные. Необходим непрерывный контроль за состоянием грунтовой плотины по возникновению внутренних смещений, осадок, трещин развивающихся необратимо. Эти изменения не всегда обнаруживаются даже опытными работниками эксплуатационного персонала. Кроме смещений и осадок элементов ГТС напорного фронта необходима регистрация уровня фильтрационного потока внутри плотины (определение поверхности депрессии), в примыканиях грунта к бетонным сооружениям [1]. По сумме возникающих изменений диагностические устройства системы непрерывного мониторинга должны устанавливать тренд (направление) приближения к предельно допустимым и при незатухающем их характере оповещать об опасности разрушения.

Система непрерывного мониторинга должна быть связана линией связи с цехом или подразделением, эксплуатирующим объект. В системе могут быть использованы уже разработанные чувствительные датчики смещения, применяемые в зарубежной практике и другие известные устройства. Для составления схемы размещения датчиков и других элементов контроля проводится предварительное обследование сооружений с использованием ультразвуковых, геофизических методов [13].

Для мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений в Тверской области исследовались ГТС в г. Нелидово (р. Межа), муниципальных районах Лихославльский (р. Десенка), Спировский (р. Малая Тигма), Краснохолмский (р. Медведиха). Мониторинг осуществлялся методом визуального и инструментального наблюдения (промер, нивелировка гребней, откосов плотины, построение точек гидротехнических сооружений) [5]. Выявлялись технические неисправности и разрушения, образованные, в следствии бесхозности объекта и отсутствии своевременного обслуживания, которые привели или могут привести к ухудшению качества жизни близлежащих населенных пунктов. Обследование водных объектов в 2022-2023 г. выполнено Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области. Данные мониторинга приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты визуального обследования водных объектов, выполненное в 2022-2023 г.

Наименование объекта	Объем вод-ща, м ³	Разрушения	Относительная стоимость ремонтных работ, млн. руб
ГТС на р. Межа	0,125	Мост через реку; бетонная водосбросная плотина	135,00
ГТС на р. Десенка	1,150	Водосброс железобетонного сооружения	40,00
ГТС на р. Малая Тигма	0,100	Водосброс	20,00
ГТС на р. Медведиха	1,054	Бетонный водосброс	10,00

Согласно Порядку принятия на учет бесхозных недвижимых вещей, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, с 01.01.2017 принятие на учет объекта недвижимого имущества, не имеющего собственника или собственник которого не известен, осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, а на межселенных территориях – органа местного самоуправления муниципальных районов о постановке на учет бесхозных недвижимых вещей, находящихся на территориях этих муниципальных образований. Принятие на учет бесхозных недвижимых вещей осуществляют территориальные органы федерального органа в области государственного кадастрового уче-

та и государственной регистрации прав либо подведомственные им государственные бюджетные учреждения [12].

В соответствии с пп. 5.1.35 п. 5 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет полномочия по принятию на учёт бесхозных недвижимых вещей в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учёта недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Изучение опыта эксплуатации ГТС III-IV класса показывает, что наиболее безопасными являются паводковые водосбросы автоматического действия, т.е. не требующие управления затворами (подъема, установки и т.п.). При этом автоматизм регулирования сброса достигается изменением форсированного уровня верхнего бьефа (УВБ). Поэтому такие схемы рекомендуется применять для всех реконструируемых водосбросов на гидроузлах III-IV класса. Вместе с тем, как указывалось выше, техногенные паводки (сбросы) не могут быть пропущены через водосбросные сооружения и возникает проблема обеспечения их пропуска дополнительными устройствами или считается неизбежным каскадный прорыв плотин.

В качестве дополнительного обеспечения пропуска техногенных паводков может быть применен способ пропуска расчетного расхода в обход гидроузла по пойме и пропуск его через весь напорный фронт, включая грунтовую плотину, предварительно укрепив ее от размыва. Примеры пропуска паводочных расходов через грунтовые плотины известны из зарубежной практики и из опыта эксплуатации некоторых гидроузлов [5].

Наиболее часто происходит разрушение водосбросного сооружения вследствие превышения расчетного расхода, на пропуск которого они и не рассчитывались.

Надежность может быть определена как способность системы обеспечивать и сохранять в условиях эксплуатации значение заданных показателей в течение всего срока эксплуатации в границах установленных допусков или как способность безотказно работать в течение определенного интервала времени при заданных условиях эксплуатации [3; 8].

Состоянию безопасности гидротехнических сооружений уделяется большое внимание. Фонд сооружений стареет, накапливаются скрытые дефекты в конструкциях ГТС и их основаниях. Сооружения работают в тяжелых условиях, как строительные конструкции, подверженных большим нагрузкам от давления воды. Аварии на гидротехнических сооружениях могут привести к человеческим жертвам и большим материальным потерям [2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гидротехнические сооружения (в двух частях). Ч. 1 / Под ред. М.М. Гришина. М.: Высш.шк., 1979. 615 с.
2. Жесмер В.Б., Щербаков А.О. Мероприятия по обеспечению безопасности и эксплуатационной надежности функционирования гидромелиоративных систем с длительным сроком эксплуатации // Природообустройство. 2021. № 3. С. 79-88.
3. Ляпичев Ю.П. Методика анализа и оценки риска аварий и гидросооружений // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2019. № 15(4). С. 327-336.
4. Мадеева В.С. Анализ нормативно-правовой базы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. С. 373-378.

5. Максимов Д.А. Визуальное обследование в системе мониторинга насыпных гидротехнических сооружений // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 12-2(39). С. 134-138.
6. Мирцхулава Ц.Е. Надежность гидромелиоративных сооружений. М.: Колос, 1974. 279 с.
7. Митина Н.Н., Шумакова Е.М., Ващенко М.О. Регламентация эксплуатации приплотинных территорий крупных гидротехнических сооружений // Водное хозяйство России. 2020. № 1. С. 72-91.
8. Мох Э.С. Применение современных технологий контроля в мониторинге плотин мерзлого типа на примере Анадырского гидроузла // Форум молодых ученых. 2019. С. 788-791.
9. Муравьев А.И., Мордовинцев К.П., Кумеров Д.Е. Исследование и анализ сейсмических характеристик грунтовых плотин // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2022. № 1. С. 36-44.
10. О безопасности гидротехнических сооружений. Федеральный закон от № 117-ФЗ [принят Гос. Думой 01.09.2024]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15265/9371abf6b81551d7cf96db61478966ba2fd88505 (дата обращения: 18.11.2024).
11. О водоснабжении и водоотведении. Федеральный закон № 416-ФЗ [принят Гос. Думой 23.11.2011]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122867 (дата обращения: 13.11.2024.).
12. Акпасов А.П. Порядок проведения мониторинга водоподпорных ГТС толстовского водохранилища / А.П. Акпасов, Б.Р. Туктаров, В.П. Мельникова, Р.Д. Пасовец, Д.А. Греков // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2021. № 1. С. 325-330.
13. СП Свод правил.58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения». Дата актуализации: 01.01.2021. URL: <https://docs.cntd.ru/document/564542210>.

© Курбатов Н.П., Щербакова Д.М., Андрианова А.А., Енятьев А.Б., 2024.